

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ

Шаймарданова Мухлиса Усмоновна

Студентка 2 курса Термезского государственного университета,

Факультет иностранной филологии,

Кафедра филологии и Преподавание языка (английский)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193093>

Резюме: Эта статья содержит отличные способы для дошкольников легко и быстро выучить английский язык. Также рассказывается об упражнениях для развития коммуникативных навыков ребенка и самостоятельного выражения своих мыслей.

Ключевые слова: иностранный язык, слова, фонетика, правило, ритмическая музыка, методика.

В последние несколько лет изучение иностранного языка стало скорее необходимостью, чем способом саморазвития. Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в школах и вузах, но и во многих дополнительных детских садах.

Востребованность иностранного языка в обществе связана с пониманием родителями того, что язык является не только фактором воспитания современного человека, но и основой его социального и материального благополучия в обществе. Если 20 лет назад знание языка требовалось только для работы в определенных сферах, то сейчас владение хотя бы одним языком стало требованием общества.

Основной проблемой обучения иностранному языку является возраст ученика. До недавнего времени методы обучения были ориентированы на детей школьного возраста, но сейчас родители стараются выучить иностранный язык как можно раньше. Основные цели обучения иностранному языку дошкольников:

- формирование у детей базовых навыков общения на иностранном языке;
- умение использовать иностранный язык для достижения своих целей, выражать свои мысли и чувства в жизненном общении;
- формирование положительного отношения к дальнейшему изучению иностранных языков;
- вызвать интерес к жизни и культуре других стран.

Детская юность особенно благоприятна для начала изучения иностранного языка. Дети этого возраста отличаются чувствительностью к языковым явлениям.

Мелкий текст они запоминают легко и без труда.

Есть еще одна причина, по которой лучше быть молодым, чтобы учить иностранный язык. У маленького ребенка ареал общения меньше, чем у взрослого, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. Поэтому при изучении иностранного языка он не замечает большой разницы между возможностями родного языка и иностранного, ощущение успеха ярче, чем у детей старшего возраста. Обучение детей – очень сложный вопрос, требующий совершенно иного методического подхода, чем у школьников и взрослых. Столкнувшись с уроками методически неквалифицированного учителя, дети могут надолго ненавидеть иностранный язык и потерять уверенность в своих силах. С детьми дошкольного возраста должны работать только опытные специалисты. В детском возрасте в процессе изучения английского языка у детей постепенно формируются основы коммуникативной компетенции, которая на начальном этапе изучения английского языка включает следующие аспекты:

- уметь правильно с фонетической точки зрения повторять английские слова за учителем или диктором, то есть постепенно развивать слуховое внимание, фонетический слух и правильное произношение;
- приобретение, интеграция и активация английской лексики;
- овладение определенным количеством простых грамматических конструкций, свободное их выражение.

Методика проведения непосредственной учебной деятельности должна создаваться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей структуры языковых навыков детей и должна быть ориентирована на их развитие. Необходимо сформировать у ребенка положительное психологическое отношение к иностранному языку, и игры являются способом создания такой положительной мотивации. Игра является и формой организации, и методом проведения уроков, в которых дети собираются в определенном количестве. Для этого нужно выучить английскую лексику, много стихов, песен, считалок и т.Д.

Такая форма проведения уроков создает благоприятные условия для приобретения языковых навыков и навыков разговорной речи. Возможность опираться на игровую деятельность позволяет придать естественный импульс речи на иностранном языке, сделать даже самые простые выражения интересными и осмысленными. Игра в обучении иностранному языку не противоречит учебной деятельности, а неразрывно с ней связана. Игры в непосредственной учебной деятельности не должны

быть эпизодическими и изолированными. Ритмо-музыкальные игры – это любые традиционные игры, то есть танцы по выбору партнера и т. Д. Эти игры помогают не только приобрести коммуникативные навыки, но и улучшить фонетические и ритмические аспекты речи, вжиться в дух языка. Художественные или творческие игры. Это вид деятельности на границе игры и художественного творчества, и путь к нему лежит у ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно разделить.

Особенность обучения английскому языку детей дошкольного возраста заключается в том, что это не просто сидение за партой и листание книг и тетрадей. Процесс не должен быть скучным и дети должны сами стремиться к знаниям. Дети мыслят ясно, воспринимают все буквально. Если учитель что-то объясняет, он должен привести пример. Поэтому для детей дошкольного возраста проще всего выучить английский язык через игры. Только с помощью этого метода можно добиться положительных результатов и сформировать у ребенка положительное отношение к иностранному языку.

Формы обучения должны вызывать интерес к предмету, развивать коммуникативные навыки ребенка и побуждать его высказывать свое мнение, а не овладевать как можно большим количеством лексических единиц. В компетенции ребенка важно достижение навыков усвоения информации, которые возьмут на себя дальнейший рост языковых единиц и предоставят ребенку минимальный объем.

Учащиеся начальной школы в сельской местности обычно растут в условиях, далеких от англоязычной среды, и детское мышление остается в абстрактной форме, процесс получения новых знаний всегда основан на эмоциях. Поэтому учителя английского языка дошкольного возраста в полной мере используют материалы, карточки и другие учебные пособия для учащихся при обучении английскому языку простыми способами. При обучении таким словам, как «банан» и «яблоко», учителя могут учить новые слова для цвета, одновременно показывая фрукты, такие как бананы и яблоки. Дети учатся использовать предметы в классе на иностранном языке для организации учебной деятельности.

Безусловно, большую роль в использовании материала на уроке играет методика преподавателя. Например, при обучении родственным словам вы сначала показываете ребенку предмет и побуждаете его произнести его, учащиеся произносят слова, а с помощью картинок на карточках закрепляют произносимое ими слово, повторяют новое слово еще раз. При обучении словам учителя могут привлечь внимание учащихся, разъясняя

содержание текста, произнося слова вместе с ними и рисуя картинку на доске.

Поэтому в настоящее время от учителя в Китае требуется умение рисовать. Это не только снижает трудность обучения, но и помогает постепенно закреплять полученные знания учащимися. Чтобы учащиеся чувствовали свой прогресс в процессе изучения английского языка, к каждому учебному действию нужно подходить идеально. Только так дети поощряются к обучению. В настоящее время китайские дети дошкольного возраста более восприимчивы к новым знаниям, поэтому программы обучения в детских садах были соответствующим образом усилены.

Создание гибкой среды в классе иногда важнее любого метода обучения. В классе в начале урока все дети под руководством учителя дружно спели красивую песенку на английском языке и немного потанцевали под ее мотив. Это само по себе поможет им тренировать свое тело, стать сильнее и быстрее запоминать тексты песен. Это позволяет вам естественным образом войти в англоязычную среду, особенно в хорошую среду обучения. У детей плохой самоконтроль, им трудно сосредоточиться и оставаться сосредоточенным на протяжении всего урока. Поэтому учитель должен предоставить песни, которые детям нравится слушать, стихи или быстрые словечки для практики языка, если нет, то мультфильм, который нравится детям.

Мультфильмы. В процессе изучения иностранного языка дети не понимают слов в мультфильме, но пытаются понять используемые ими слова через действия героев мультфильма. Это увлекательный и эффективный способ изучения языка для детей.

В настоящее время все детские сады в Китае оснащены мультимедийными устройствами. Дети изучают английский язык с помощью песен, стихов, рассказов и видео. Он превращает скучные уроки языка в веселую ежедневную игру. В китайских детских садах в одной группе воспитывается около 10 детей, и воспитатель регулярно использует метод воспитания, основанный на психологии каждого ребенка. Для этого педагог должен быть не только педагогом, но и художником, музыкантом, учителем иностранного языка и хорошей мамой-психологом. Конечно, в сегодняшнюю развивающуюся эпоху китайцы создают большие возможности для молодого поколения в этом отношении.

Мультимедийное обучение дает учителю большие возможности. Таким образом можно поднять интерес детей на более высокий уровень и надолго привлечь их внимание. Благодаря этому видно, что языковые навыки детей

улучшились. Если наша тема «Животные», мы сначала учим названия разных животных по их звукам.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Дэвид А.Дж., Эгген, П. Каучак. Методы обучения: содействие обучению студентов [М] 2002.
2. Лю Ван. Ertong xinglixue kaocha [J]. 2017-18.
3. Фэн Ван, Применение научно-исследовательской образовательной технологии в дошкольном
4. образовании [J].